

ПОСТРОЯВАНЕ НА НЕВРОННА МРЕЖА С PYTORCH

ЕРТАН ГЕЛДИЕВ, НАЙДЕН НЕНКОВ

BUILDING THE NEURAL NET WITH PYTORCH

ERTAN GELDIEV, NAYDEN NENKOV

Abstract: *Neural Network's capabilities to support deep learning challenge software developers to produce work environments to create and implement similar tasks and methods. One such environment is Pytorch, a Python library that can be integrated with acceleration libraries such as Intel MKL and NVIDIA (CuDNN, NCCL) to increase speed. One definition of Pytorch [1] is "an open-source deep learning platform that provides a seamless path from prototyping research to deployment."*

The aim of the study is to demonstrate with examples the construction of a neural network with Pytorch.

Keywords: *PyTorch-an open source machine learning library written in the Lua language, Deep Learning, Neural Networks, Deep Python integration, CPU-Central Processor Unit, GPU – Graphic Processor Unit, TPU – Tensor Processor Unit.*

1. Въведение

Дълбокото машинно самообучение се използва успешно за решаване на практически задачи като: класифициране на изображения, автоматичен превод на езици, автономно управление на автомобили и други. Разбирането и правилната употреба на техниките за дълбоко самообучение е станало цел с висок приоритет за много хора и организации.

PyTorch е базиран на Python научен компютърен пакет, който е подобен на NumPy, но с добавената мощност на графичните процесори (Съвременните видео карти на Nvidia имат над 3400 cuda ядра и всяко едно може да се ползва за отделен паралелен процес на невронната

мрежа). PyTorch е работна среда за дълбоко машинно самообучение. Осигурява максимална гъвкавост и скорост по време на внедряването и изграждането на дълбоки архитектури на невронни мрежи.

Pytorch има две отличителни характеристики, отличаващи го от подобни работни среди:

- Императивно програмиране [5] - PyTorch извършва изчисления, като преминава през всеки ред от писмения код. Най-голямото предимство на тази функция е, че кодът и логиката на програмиране могат да бъдат редактирани по време на изпълнението му.

- Графики за динамични изчисления - изчислителната структура на графиката (на архитектурата на невронната мрежа) се генерира по време на работа. Основното предимство на това свойство е, че то осигурява гъвкав и програмен интерфейс, който улеснява изграждането и модифицирането на системите чрез свързващи операции. В PyTorch се определя нов изчислителен график при всяко прехвърляне напред. Това е в рязък контраст с TensorFlow, който използва статично графично представяне.

Pytorch има компилатор torch.jit, позволяващ отделяне на моделите от кода. Поддържа и високоефективна оптимизация на модела за хардуер, като например обикновени процесори (CPU), графични процесори (GPU) или обработваща единица за тензор (TPU).

2. Основни елементи на PyTorch

- Tensors – те са еквиваленти на матрица в линейната алгебра – примери:

```
import torch
x= torch.tensor([[1,1,1],[2,2,2]])
y= torch.tensor([[3,3,3],[4,4,4]])
f= 2*x + y
print(f)
tensor([[5, 5, 5], [8, 8, 8]])
```

-- Инициализиране на тензори

```

shape=[3,4]
xzeros =torch.zeros(shape)
xrnd = torch.rand(shape)
print(xzeros)
print(xrnd)
tensor([[0., 0., 0., 0.],
[0., 0., 0., 0.],
[0., 0., 0., 0.]])
tensor([[0.4202, 0.7267, 0.7408, 0.1521],
[0.7275, 0.6727, 0.4161, 0.5701],
[0.4658, 0.7782, 0.6774, 0.6692]])

```

```

-- Конвертиране между тензори и масиви от NumPy
import numpy as np
xnp= np.array([[1,2,3],[4,5,6]])
y= torch.tensor([[7,8,9], [10,11,12]])
f2= torch.from_numpy(xnp) + y
print(f2)
f2.type()
tensor([[ 8, 10, 12],
 [14, 16, 18]])
'torch.LongTensor'

```

```

-- Нарязване и индексирание и промяна на формата
print(x[0])
print(x[1][0:2])
tensor([1, 1, 1])
tensor([2, 2])
– операции за промяна на местата на елементите
a = torch.ones(1,2,3)
print(a.transpose(1,2).transpose(1,0).size())
torch.Size([3, 1, 2])

```

--Променливата variable в Pytorch служи за изграждане на изчислителни графики

```
from torch.autograd import Variable
tensor = torch.FloatTensor([[1,2],[3,4]]) # построяване на
tensor
```

```
variable = Variable(tensor, requires_grad=True)
# построяване на променлива variable, често за
изчисляване на градиенти
```

```
print(tensor) # torch.FloatTensor размер 2x2
print(variable) # torch.FloatTensor размер 2x2
```

```
tensor([[1., 2.],
        [3., 4.]])
tensor([[1., 2.],
        [3., 4.]], requires_grad=True)
```

--Активиращи функции

```
import torch
import torch.nn.functional as ActivationFunction
from torch.autograd import Variable
import matplotlib.pyplot as plt
x = torch.linspace(-4, 4, 100)
x = Variable(x)
x_np = x.data.numpy()
y_relu = ActivationFunction.relu(x).data.numpy()
y_sigmoid = torch.sigmoid(x).data.numpy()
y_tanh = ActivationFunction.tanh(x).data.numpy()
y_softplus = ActivationFunction.softplus(x).data.numpy()
```

...

На фигура 1. са графиките на активизационните функции от горния код.

Фигура 1

– Четене на данни [3] - Данните в реалния свят са шумни, непълни и склонни към грешки. Ако един дълбок алгоритъм на обучение не дава разумни резултати, след като грешките на логиката в кода се елиминират, лошите данни или грешките в нашето разбиране на данните са вероятният виновник. Една от стратегиите за добри данни е да се елиминират колкото може повече от променливите.

Типична процедура [2] за обучение за невронна мрежа е следната:

- дефинираме невронна мрежа с параметри които могат да се открият (научат) или тегла
- итерираме върху датасет с входове
- извършваме процес за въвеждане през мрежата
- изчисляваме загубата (доколко изходът е правилен)
- разпространяваме градиентите обратно към параметрите на мрежата
- актуализираме теглата на мрежата, често с просто актуализиращо правило: $\text{weight} = \text{weight} - \text{learning_rate} * \text{gradient}$

3. Примери за невронни мрежа, използващи Pytorch:

- Свързана ReLU [7] мрежа с един скрит слой, обучена да предсказва y от x чрез минимизиране на квадрат на евклидовото разстояние.

Използва се [6] "nn" пакета от PyTorch за изграждане на мрежата. PyTorch autograd улеснява дефинирането на изчислителни графики и градиенти, но при сложни невронни мрежи "nn" пакетът има повече възможности. Пакетът "nn" определя набор от модули, които можете да измислите като слой от невронна мрежа, който произвежда изход от входа и може да има определени тегла за обучение.

```
import torch
```

```
Broi_partidi, Vhodni_razmeri, Skrit_sloi_razmeri,  
Izhodni_razmeri = 50, 800, 100, 10
```

```
# Създаване на случайни тензори за входа и изхода
```

```
x = torch.randn(Broi_partidi, Vhodni_razmeri)
```

```
y = torch.randn(Broi_partidi, Izhodni_razmeri)
```

```
# Използвайки "nn" пакета, определяме модел за  
последователността от слоеве посредством nn.Sequential
```

```
model = torch.nn.Sequential(  
    torch.nn.Linear(Vhodni_razmeri, Skrit_sloi_razmeri),  
    torch.nn.ReLU(),  
    torch.nn.Linear(Skrit_sloi_razmeri, Izhodni_razmeri),  
)
```

```
# Изчисляване на средно квадратичната грешка
```

```
greshka = torch.nn.MSELoss(reduction='sum')
```

```
learning_rate = 0.001
```

```
for epoha in range(400):
```

```
    # Стъпка напред: изчисляваме предсказания  $y$  след входа  
     $x$  към модела
```

```
     $y_{pred} = model(x)$ 
```

```

# Изчисляваме грешката.
loss = greshka(y_pred, y)
print(epoca, loss.item())

# Нулираме градиентите преди да преминем назад
model.zero_grad()

# Стъпка назад: изчисляваме градиента на грешката
loss.backward()

# Преизчисляваме теглата, използвайки градиентно
спускане
with torch.no_grad():
    for tegla in model.parameters():
        tegla -= learning_rate * tegla.grad

0 555.89794921875
1 319.7374572753906
2 210.7809295654297
3 133.72474670410156
4 80.94505310058594
5 47.11579513549805
6 27.146621704101562
7 15.790160179138184
...
391 7.017762072791811e-06
392 6.811545517848572e-06
393 6.612975994357839e-06
394 6.4208716139546596e-06
395 6.233642579900334e-06
396 6.0502916312543675e-06
397 5.870282166142715e-06
398 5.696333118976327e-06
399 5.530014732357813e-06

```

- Втори пример за изграждане на невронни мрежи посредством Pytorch

```
import torch
import torch.nn.functional as Fn
# Невронна мрежа
class NNet(torch.nn.Module):
    def __init__(self, broi_vh, broi_skrit, broi_izhod):
        super(NNet, self).__init__()
        self.hidden = torch.nn.Linear(broi_vh, broi_skrit) # Скрыт
        self.predict = torch.nn.Linear(broi_skrit, broi_izhod) #
        Изходен слой
    def forward(self, x):
        x = Fn.relu(self.hidden(x)) # Активираща функция за
        скрития слой
        x = self.predict(x) # Линеен изход
        return x
nnet1 = NNet(4, 10, 1)
nnet2 = torch.nn.Sequential(
    torch.nn.Linear(1, 6),
    torch.nn.ReLU(),
    torch.nn.Linear(6, 1)
)
print(nnet1) # Архитектура на мрежа 1
print(nnet2) # Архитектура на мрежа 2
NNet(
  (hidden): Linear(in_features=4, out_features=10, bias=True)
  (predict): Linear(in_features=10, out_features=1, bias=True)
)
Sequential(
  (0): Linear(in_features=1, out_features=6, bias=True)
  (1): ReLU()
  (2): Linear(in_features=6, out_features=1, bias=True)
)
```

4. Заключение

Построяването на модели на невронни мрежи с Pytorch и експериментирането с различни видове архитектури, включително многослойни, наричани дълбоки невронни мрежи, е ефективно и ясно разбираемо. Това улеснява избора на подходящи тестови множества (data sets) според естеството на решавания проблем при реализацията на различни алгоритми на машинното самообучение като: регресия, класификация и други.

Показаните в статията приложения демонстрират гъвкав подход и възможностите на тази среда при разработване на реални мрежи с дълбоко обучение, които могат да използват обикновени процесори (CPU-Central Processing Unit), графични процесори (GPU-Graphics Processing Unit) и тензорни процесори (TPU-Tensor Processing Unit).

Според авторите това е и един практически подход за изучаване на Pytorch при справяне с реални задачи на дълбокото самообучение.

ЛИТЕРАТУРА:

1. An open source deep learning platform that provides a seamless path from research prototyping to production deployment, [online, accessed: 12.03.2019], <https://pytorch.org/>
2. **Neural Networs**, tutorial [online, accessed: 19.04.2019] https://pytorch.org/tutorials/beginner/blitz/neural_networks_tutorial.html
3. **Chilamkurthy, S.**, Writing Custom Datasets, DataLoaders and Transforms [online, accessed: 23.04.2019] https://pytorch.org/tutorials/beginner/data_loading_tutorial.html
4. **Subramanian, V.**, Deep Learning with PyTorch, 2018 Packt Publishing, 2018.
5. **Bansal, S.**, Get Started with PyTorch – Learn How to Build Quick & Accurate Neural Networks [online, accessed: 23.04.2019] <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2019/01/guide-pytorch-neural-networks-case-studies/>

6. **PyTorch: NN**, [online, accessed: 12.05.2019]
https://pytorch.org/tutorials/beginner/examples_nn/two_layer_net_nn.html
7. **Nair, V. and G. Hinton**, Rectified Linear Units Improve Restricted Boltzmann Machines, Proceedings of the 27th International Conference on Machine Learning, 2010, pp. 807-814.